

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BOSHQARUVIDA SIYOSIY YETAKCHILARNI BAHOLASH: MILLIY TAJRIBA VA KO‘NIKMALAR

Mardanov Sardorbek Zafar o‘g‘li

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy Fanlar fakulteti Siyosatshunoslik yo‘nalishi

Siyosat-22/A1 guruhi 4-bosqich talabasi

O‘zbekiston Respublikasi Toshkent sh.

Orcid ID: [0009-0001-5305-5860](https://orcid.org/0009-0001-5305-5860)

Email: davronovz73@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi davlat boshqaruvida siyosiy yetakchilarni baholash va ularning kasbiy kompetensiyasi samaradorligini oshirishning metodologik asoslari va konsepsiyalari haqida ma’lumot beriladi. Mazkur tatqiqot ishi siyosatshunoslik sohasi nuqtai nazaridan ilmiy asosdagi tatqiqot obyekti strukturasi va natijasi ko‘rinishida namoyon etiladi. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi davlat boshqaruvida siyosiy yetakchilarni baholashda O‘zbekiston Respublikasi normativ huquqiy-hujjatlari hamda qonuniy asoslari bilan birga so‘nggi yillardagi progressiv dinamikasi va rivojlanish ko‘rsatkichlari hamda bu borada to‘plangan milliy tajribasi tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Davlat boshqaruvi, siyosiy yetakchilik, kasbiy kompetensiya, rahbar, siyosatshunoslik, davlat xizmati, siyosiy baholash.

ASSESSMENT OF POLITICAL LEADERS IN PUBLIC ADMINISTRATION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN: NATIONAL EXPERIENCE AND SKILLS

Abstract: This article provides information on the methodological foundations and competencies for assessing political leaders in public administration of the Republic of Uzbekistan and improving their professional competence. This research work is presented in the form of a scientifically based research object structure and result from the perspective of the field of political science. This article analyzed the progressive dynamics of the Republic of Uzbekistan in recent years and the accumulated national experience in this regard, along with the normative and legal documents and legal frameworks of the Republic of Uzbekistan in assessing political leaders in public administration of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: Public administration, political leadership, professional competence, leader, political science, civil service, political evaluation.

ОЦЕНКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ И НАВЫКИ.

Аннотация: В статье изложены сведения о методических основах и компетенциях оценки политических лидеров в государственном управлении Республики Узбекистан и повышения их профессиональной компетентности. Данные исследовательская работа представлена в виде научно обоснованной структуры объекта исследования и результата с точки зрения области политической науки. В статье анализируется динамика развития Республики Узбекистан за последние годы и накопленные в этот связи национальный опыт, а также нормативно-правовые документы и нормативно-правовая база Республики Узбекистан по оценке политических лидеров в государственном управлении Республики Узбекистан.

Ключевые слова: Государственное управление, политическое лидерство, профессиональная компетентность, лидер, политология, государственная служба, политическая оценка.

KIRISH

Davlat boshqaruvidagi xalqaro tajribalarning progressiyasi hamda fan-texnika taraqqiyoti o'zining muayyan modellari, paradigmalari, metodlari va texnologiyalari bilan barcha davlatlarning boshqaruv siyosatiga izchil tarzda ta'sir qilmoqda. Zamonaviy davlat boshqaruvida mazkur soha samaradorligining oshishida siyosiy yetakchilar, rahbarlarning bu boradagi roli muhim dominantlardan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida "Yangi O'zbekiston" fenomeni hamda "Uchinchi renessans" to'liqining davlat boshqaruvida aks etishi va uning siyosiy-huquqiy asoslari tashkil etilishi davlat boshqaruvidagi siyosiy yetakchilarning faoliyati va ish tajribalarini hamda boshqaruv kompetensiyalarini rivojlanishini taqazo etmoqda. Davlat xizmati sohalari a'zolari, rahbarlar, siyosiy yetakchilarning boshqaruv qobiliyati, innovatorlik, liderlik xarizmasi, tashabbuskorlik salohiyati, jamoaviylik va guruhiylik xususiyatlarni siyosatshunoslik sohasida muhim siyosiy indikatorlar bilan tahlil qilish, uning strategik imkoniyatlarini yaratish hamda istiqboldagi muhim metodologik asosini namoyish etish O'zbekiston Respublikasi davlat boshqaruvidagi dolzarb tatqiqot yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu borada xalqaro tajriba va milliy tajriba uyg'unligi va uning davlat boshqaruvida samarali qo'llanilishi bu sohadagi dasturiy mexanizmni yaratishga xizmat qiladi. Maqolaning bu boradagi ilmiy yangiligi mazkur tatqiqot ishining progressiv xarakterini va dinamikasini ochib berishdan iborat hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Xojiyev. E. T, Ismailova. M. A, Rahimova. M.A larning "Davlat xizmati" o'quv qo'llanmasida siyosat subyekti bo'lgan davlat xizmatchilari faoliyati

haqida nazariy jihatdan asoslab bergan hisoblanadi. Ushbu kitobda davlat xizmatchisi tushunchasi va xususiyatlari, davlat xizmatchilarining huquqlari, majburiyatlari, odob-axloq va faoliyatining ma'naviy asoslari hamda ularga nisbatan beriladigan kafolatlar haqida ma'lumotlar berib boriladi¹. Siyosatshunos olim M.Qirg'izboyev o'zining "Siyosatshunoslik" kitobida siyosiy yetakchilar to'g'risida nazariy va fundamental ma'lumotlarni keltiradi. Bu ma'lumotlar asosida siyosiy yetakchining xususiyatlari, imkoniyatlari va resurslarini qanday oqilona sarflash va yo'naltirish hamda dunyoning yetakchi tan olingan olimlari va faylasuflarining ya'ni Aflotun (Platon), Arastu (Aristotel), Nikollo Makiavelli, sharqlik olimlar Abu Nasr Farobiy, Yusuf Xos Hojib, Kaykovus, Konfutsiy kabi olimlarning siyosiy yetakchilarga bergan bahosini keltirib o'tadi². Odilqoriyev X.T va Razzoqov D.X larning "Siyosatshunoslik" o'quv qo'llanmasida mazkur siyosiy yetakchilar va elitaning demokratik jamiyatlardagi ko'rinishi va strukturasi hamda funksiyalarini nazariy-empirik shaklda ko'rsatib beraishadi³. Xalqaro amaliyotda bu borada rus olimi Jankin.N.A ning "Kompaniyada top menejerlar va yetakchilarni samarali baholash" nomli ilmiy maqolasida bir necha mezonlarni tavsiya etadi. Birinchidan tashkilotning rentabelligi; ikkinchidan boshqaruvning professionalligi; uchinchidan jamoa tuzish malakasi; to'rtinchidan xodimlarni rag'barlantirish; beshinchidan norasmiy yetakchilik; oltinchidan tashkilotni rivojlantirish strategiyasi; yettinchidan psixologik holati; sakkizinchidan xodimlarning malakasi; to'qqizinchidan rahbarlik usuli orqali siyosiy yetakchilar, rahbarlarind davlat boshqaruvidagi samarali faoliyati tahlil qilinadi⁴. Amerikalik olimlar Klaud Shannon va Varren Vieverlar siyosiy kommunikatsiya texnologiyasi asoschisi sifatida 1948-yilda siyosiy kommunikatsiya jarayonlarini modellashtirilgan yaxlit ko'rinishini texnik jarayon va modellar asosida siyosiy yetakchilarning faoliyatiga baho berishadi⁵. Bu borada olimlarning fikrlari xilma-xil va murakkab tahliliy ma'lumotlarga boy hisoblanadi. Rus olimi Yu.V.Irxinning "Siyosiy yetakchilik: samaradorlik mezonlari" nomli ilmiy maqolasida siyosiy yetakchilarning boshqaruv kompetensiyasiga oid bo'lgan tarixiy yondashuvlar va zamonaviy modellar hamda bir qator olimlarning ilmiy ishlarini keltirib o'tadi⁶.

METODOLOGIYA VA TATQIQOT USULI.

¹ Xojiyev.E.T, Ismoliva.G.S, Rahimova.M.A, Davlat xizmati: o'quv qo'llanma – T: "Baqtria press", 2015. – 44-62-b.

² Qirg'izboyev M. Siyosatshunoslik: darslik. – T: "Sharq", 2024. – 235-240-b.

³ Odilqoriyev X.T. Razzoqov D.X. Siyosatshunoslik: Darslik. T: "O'qituvchi" NMIU. 2008. – 171-b.

⁴ Жданкин.Н.А. Эффективная оценка топ-менеджера и лидера в компании. // Опыт организации. 2017 – с.58. <https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnaya-otsenka-top-menedzhera-i-lidera-v-kompanii/viewer>

⁵ Mardanov S.Z. Zamonaviy davlat boshqaruvida siyosiy yetakchilarni baholashning konseptual asoslari. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(15), 2025 – 31-b. <https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/55576>

⁶ Ю.В.Ирхин. Политическое лидерство: критерии эффективности. Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. Выпуск 3. 2014. С.6-14. <https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskoe-liderstvo-kriterii-effektivnosti/viewer>

Insoniyat erishgan taraqqiyot, tamaddunlar, xalqlar va millatlar tomonidan amalga oshirilsa-da, ularning deyarli barchasi muayyan shaxslar – liderlar, yetakchi va yo‘lboshchilar nomi bilan bog‘lanadi. Chunki davlatchilik faoliyati taraqqiyoti negizidagi xalq farovonligi, yurt obodligi o‘ziga tashkillashtirilgan iroda, aql-tafakkur mahsuli hisoblanadi. “Xalqimiz o‘z hayotidagi ijobiy o‘zgarishlarni kelajakda emas, balki bugun ko‘rishni, ulardan bugun bahramand bo‘lishni istaydi. Aholimizning ana shunday tabiiy istak va talablarini bajarish barcha rahbar va yetakchilarning asosiy burchi va vazifasiga aylanishi shart”⁷.

№	Siyosiy yetakchilarni baholash shakllari	Foiz ko‘rsatkichida
1	Baholash markazi (Assessment markazi)	70-80%
2	Kasbga oid testlar	60%
3	Umumiy qobilyatlarni aniqlash testlari	50-60%
4	Biografik testlar	40%
5	Shaxs testlari	40%
6	Intervyu (suhbat)	30%
7	Tavsiyalar	20%

1-jadval. O‘zbekiston Respublikasida siyosiy yetakchilarni baholash shakllari⁸

Yuqorida keltirilgan jadvalda O‘zbekiston Respublikasi davlat boshqaruvida siyosiy yetakchilarni baholash shakllari keltirib o‘tilgan bunga muvofiq baholash markazida siyosiy yetakchilar quyidagicha baholanadi va aniqlanadi:

- 1.Siyosiy yetakchining kompetensiyasi.
- 2.Siyosiy yetakchining bir vaqtning o‘zida bir qancha vazifalarni bajara olish qobiliyati.
- 3.Baholash jarayonida bir vaqtning o‘zida siyosiy yetakchilarning sifatleri aniqlanadi. Ular quyidagilar:
 - 4.Jamoa bilan ishlash qobiliyatining mavjudligi.
 - 5.Boshqalarga ta’sir ko‘rsatish malakasi.
 - 6.O‘zining ortidan ergashtira olishi.
 - 7.Muammoni hal qilishda guruhiiy muzokarada ishtirok etishi.

⁷ Mirziyoyev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. – Toshkent. O‘zbekiston. 2019. – B.225.

⁸ Xurramov.S.R. Boshqaruv kadrlarini tanlash va liderlik salohiyatini baholashda kadrlar siyosati // Ta’lim menejmenti/Менеджмент образования. 2023. 10(131). 68-b. <https://cyberleninka.ru/article/n/bosh-aruv-kadrlarni-tanlash-va-liderlik-salo-iyatini-ba-olashda-kadrlar-siyosati/viewer>

8. Assessment markazida optimal hisobga 6 ta siyosiy yetakchi ishtirok etadi. Baholanuvchilar soni kamida 4 ta va ko'pi bilan 7 ta bo'lgani ijobiy hisoblanadi⁹.

O'zbekiston Respublikasi davlat boshqaruvi asoslari huquqiy normativ-huquqiy hujjatlar bilan kafolatlanadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining birinchi bo'lim, birinchi bob, birinchi moddasida "O'zbekiston – boshqaruvning respublika shakliga ega bo'lgan suveren demokratik, huquqiy ijtimoiy va dunyoviy davlat. Davlatning "O'zbekiston Respublikasi" va "O'zbekiston" degan nomlari bir ma'noni anglatadi¹⁰." degan maxsus normativ asos bilan belgilanadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "Yangi O'zbekiston strategiyasi" asarida davlat boshqaruvining konstitutsiyaviy asoslari va uning mustahkam asoslarini shunday keltirib o'tadi: "Davlat boshqaruvining konstitutsiyaviy asoslarini yanada samarali tashkil etish, davlat va fuqarolar o'rtasida halol munosabatlarga asoslangan samarali ijtimoiy himoyani ta'minlovchi davlat boshqaruvini shakllantirishni talab etadi. Davlat organlari faoliyatini samaradorlik, nomarkazlashtirish, natijalar uchun javobgarlikni his qilish kabi tamoyillar asosida tashkil etish, ma'muriy boshqaruv falsafasi va madaniyatini tubdan qayta ko'rib chiqish, davlat tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlarning sifati va natijaladorligini ta'minlash asosida O'zbekistonning davlat boshqaruvi sifati yuqori darajada ega davlatlar qatoridan o'rin olishiga erishish zarur¹¹." Davlat boshqaruvida siyosiy yetakchilarning faoliyatini baholash va ularni turli ko'rsatkichlarda ifodalash O'zbekiston Respublikasida amalda Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 4-oktabrdagi "Rahbar kadrlarni baholash markazlarini tashkil etish to'g'risida"gi 629-sonli qaroriga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat xizmatlarini rivojlantirish agentligining muassisligida Rahbar kadrlarni baholash markazi tashkil etilib, uning bu boradagi asosiy vazifalari etib quyidagilar belgilangan:

1) Test tizimi orqali kasbiy va shaxsiy bilimlarni, shuningdek shaxsni miya faoliyati diagnostikadan o'tkazish va uning biologik to'lqinlari orqali nuqsonlarni aniqlash;

2) Muammoli vaziyat (keys)lar, esse, situatsion (vaziyatli) va kompetensiyalar bo'yicha intervyular, rolli o'yinlar (simulyatsiya), inboks testlar, treninglar va boshqa metodikalar orqali baholashdan o'tkazish;

⁹ Xurramov.S.R. Boshqaruv kadrlarini tanlash va liderlik salohiyatini baholashda kadrlar siyosati // Ta'lim menejmenti/Менеджмент образования. 2023. 10(131). 68-b. <https://cyberleninka.ru/article/n/bosh-aruv-kadrlarni-tanlash-va-liderlik-salo-iyatini-ba-olashda-kadrlar-siyosati/viewer>

¹⁰ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2023. – 5-b.

¹¹ Mirziyoyev SH.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2021. – 84-85-b.

3)Kompetensiyalar va ularning indikatorlarini, baholash metodikalarini video-audio materiallarni va xodimlarning shaxsiy rivojlanish trayektoriyasini ishlab chiqish;

4)Tashkilot faoliyatini tahlil qilish hamda samaradorligini oshirish (org.diagnostika, BPR) bo'yicha tatqiqotlar o'tkazish va tavsiyalar ishlab chiqish, shuningdek, xodimlarni hamda tashkilotdagi ijtimoiy psixologik muhitni baholash bo'yicha o'rganish va tatqiqot o'tkazish¹².

Mazkur markaz Germaniya (Deutsche Gesellschaft fur Personalfuhrung), Buyuk Britaniya (Sivil Service Assessment Sentres), Singapur (Sivil Service Sollege), AQSH (Senter for Sreative Leadership) va Rossiya (RANXIGS) kabi rivojlangan mamlakatlar andozasi va tajribasi asosida tashkil etilgan¹³. Siyosiy yetakchilar faoliyatini baholash va samardorigini oshirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasida quyidagi normativ-huquqiy hujjatlar mavjud hisoblanadi:

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2023-yil 30-iyun yangi tahrirdagi normativ-huquqiy prinsiplari;

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-avgustidagi "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida" № O'RQ-788-sonli qonuni;

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida kadrlar siyosati va davlat fuqarolik xizmati tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-5843-son farmoni

O'zbekiston Respublikasi 2019-yil 3-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ – 4472-son qarori

O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining 2024-yil 4-oktabrdagi "rahbar kadrlarni baholash markazini tashkil etish to'g'risida"gi 629-sonli qarori.

NATIJALAR.

O'zbekiston Respublikasi davlat boshqaruvida davlat xizmatchilarining, rahbar kadrlarning va siyosiy yetakchilarning boshqaruv kompetensiyasi va kasbiy faoliyatida olib borilgan siyosiy baholash indikatorlarining dinamik harakat nuqtalari davlat strategiyalari va dasturlari kesimida o'sish va rivojlanish ko'rsatkichlarini qayd etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi davlat boshqaruvida davlat xizmatchilari, rahbar kadrlarni baholash bo'yicha natijalar:

¹² O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Rahbar kadrlarni baholash markazini tashkil etish to'g'risida" gi 2024-yil 4-oktabrdagi 629-sonli O'zbekiston Respublikasi qonuni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-7131978>

¹³ Rahbar kadrlarni baholash – Argos.uz. https://argos.uz/oz/activity_page/rahbar-kadrlarni-baholash

Davlat xizmatchilarini shaxsiy va professional kompetensiyalarini baholash bo'yicha:	
1) 100 dan ortiq ijtimoiy-psixologik tatqiqotlar, maxsus intervyu va treninglar o'tkazildi.	2) 44 mingdan ortiq psixologik portretlar va portfoliolar ishlab chiqildi.
2) Davlat xizmatchilarini sinovdan o'tkazish elektron tizimi test.argos.uz yaratildi.	3) Mazkur tizim orqali 200 ming nafardan ortiq davlat fuqarolik xizmatchilaridan test olindi
5) 10 mingdan ortiq ko'nikmalar pasporti, 30 mingdan ortiq psixologik portretlari, 14 mingdan ortiq yangi namunidagi portfoliolar shakllantirildi	
Hududlar	
1) 30 dan ortiq psixologik guruhlar yordamida tashkil qilindi.	2) 10 mingga yaqin mahalla fuqarolar yig'inlari mas'ullari qamrab olindi.
3) 400 dan ortiq rahbarlik lavozimiga nomzodlar bilan assessment(baholash) suhbatlar o'tkazildi.	4) 1048 nafar milliy va salohiyatli kadrlar zaxirasiga kiritilgan nomzodlardan maxsus testlar olinib, ularning psixologik portreti yaratildi.
5) 116 nafar "Rahbar ayollar maktabi"ga saralash bo'yicha psixologik testlar olindi.	
Xorijiy tajriba	
1) Milliy va xalqaro darajadagi ekspertlar bilan hamkorlikda 16 ta xalqaro tan olingan metodlar milliy muhitga moslashtirildi.	
2) Rahbar kadrlar uchun birlamchi kompetensiyalarni aniqlash bo'yicha 5 ta keys ishlab chiqildi.	
3) "Rahbar kadrlarni baholash markazi" faoliyatini yo'lga qo'yish va metodik ta'minlash bo'yicha 3 ta metodologiya va qo'llanmalar ishlab chiqildi.	

2-jadval. Rahbar kadrlarni baholash¹⁴

O'zbekiston Respublikasi "O'zbekiston-2030" strategiyasining 4-yo'nalishi bo'lgan "Qonun ustuvorligini ta'minlash, xalq xizmatidagi davlat boshqartuvini tashkil etish" yo'nalishining 4.1-qismi "Xalq xizmatidagi davlat boshqaruvini tashkil etish va jamoatchilik boshqaruvini takomillashtirish bo'yicha islohatlar" va "Davlat fuqarolik xizmatini meritokratiya, halollik va professionallik tamoyillari asosida tashkil etish" deb nomlangan 81-maqsadda bir nechta taktik vazifalar belgilangan. 1-Kadrlar bilan ishlash bo'yicha 2 mingdan ortiq tarkibiy tuzilmalar faoliyatini raqamlashtirish. 2-Davlat fuqarolik xizmatchilarini uzluksiz malaka oshirib borish tizimi bilan qamrab olish

¹⁴ Rahbar kadrlarni baholash. https://argos.uz/oz/activity_page/rahbar-kadrlarni-baholash

darajasini 100 foizga yetkazish. 3-“Davlat fuqarolik xizmati to‘g‘risida” gi qonunda nazarda tutilgan davlat fuqarolik xizmati tizimini to‘liq ishga tushirish doirasida ushbu tizim bilan 70 dan ziyod davlat organlari qamrab olinishini ta‘minlash. 4-Milliy kadrlar zaxirasida rahbarlik lavozimlariga nomzodlar sonini kamida ming nafarga yetkazish. 5-Davlat organlari rahbarlari va ularning o‘rinbosarlari faoliyatini jamoatchilik fikri asosida baholash amaliyotini yo‘lga qo‘yish¹⁵ kabi ustuvor yo‘nalish va ularga bir nechta maqsadlar hamda taktik vazifalarning belgilanganligi va davlat xizmatidagi samaradorlik hamda davlat boshqaruvidagi natijadorlik kabi xususiyatlar O‘zbekiston Respublikasi taraqqiyotida muhim o‘ringa ega hisoblanadi.

Boshqaruv sohasini modernizatsiyalash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Xalq oldidagi mas‘uliyatni his qilib uning ishonchini qozona olmagan, kelajakni oldindan ko‘rib, unga tashabbuskorlik bilan peshvoz chiqqan bilmagan, qat‘iyatsiz, shijoatsiz rahbarlar va siyosiy yetakchilar o‘z darajalariga ko‘ra boshqaruvchi bo‘lganliklari uchun ham bilib-bilmay taraqqiyotga to‘siq bo‘lmasliklari kerak. Buning uchun avvalo, kadrlar tanlashning rasmiy hujjatchilik bilan bog‘liq uslublarini isloh qilish, shuningdek. Bu borada jahon tajribasini kengroq o‘rganish zarur. Yaponiya, Fransiya, Germaniya, Rossiya kabi mamlakatlarda siyosiy yetakchilarni ya‘ni davlat boshqaruvi xodimlari, menejerlar, rahbarlarni baholashda o‘ziga xos usullar va qadriyatlar ustunlik qiladi. Farnsiyada siyosiy yetakchilar maxsus bosqichlarda baholanadi. Biroq ularda madaniyat tushunchasi asosiy kategoriya sifatida markazda turadi. AQSh va Xitoyda har bir siyosiy yetakchining baholanishida tadbirkorlik xususiyati ham inobatga olinadi. Germaniyada tashabbuskorlik, Rossiyada huquq va tartib-intizomga alohida e‘tibor qaratiladi¹⁶.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromoniychi Mirziyoyevning “tanqidiy tahlil, qat‘iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak” nomli ma‘ruzasida siyosiy yetakchilar faoliyatiga doir fikrlarni bildirib o‘tadi: “Jadal va barqaror rivojlanishga qaratilgan bu siyosat bundan keyin ham so‘zsiz davom ettiriladi. Tanqidiy tahlil, qat‘iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbarni – bu Bosh vazir yoki uning o‘rinbosarlari bo‘ladimi, ukumat a‘zosi yoki hududlar hokimi bo‘ladimi, ularning faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lib qolishi kerak. Endi har birimiz, eng avvalo, davlat boshqaruvi organlari rahbarlarining vazifasi - o‘zimiz mas‘ul bo‘lgan sohava tarmoqda ishlarning ahvolini tanqidiy baholash asosida zimmamizga yuklatilgan vazifalarni mas‘uliyat bilan bajarishni

¹⁵ O‘zbekiston Respublikasi prezidentining “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida” gi 2023-yil 11-sentabrda PF-158-sonli farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

¹⁶ Atamurotov M. O‘zbekistonda jamiyatni modernizatsiyalash jarayonida boshqaruv kadrlar tizimining shakllanishi. Monografiya. – Toshkent: Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti. 2017. 124-b.

ta'minlashdan iborat. Shunday davr keldi¹⁷.” O‘zbekistonda siyosiy rahbarlar va yetakchilar faoliyatining samaradorligini ta'minlash davlat siyosatidagi samarador bo‘lgan davlat boshqaruvini belgilaydi.

O‘zbekiston Respublikasida siyosiy yetakchilarni, rahbarlar va davlat organlari va tashkilotlarida o‘z faoliyatini yuritayotgan mansabdor shaxslarining samarali faoliyat mezonlarini ishlab chiqish va ularning amaliyotdagi ijrosi yuzasidan 2025-yil 5-mayda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Istiqbolli kadrlarni maqsadli tayyorlash hamda ularni davlat boshqaruvi va xizmatiga samarali jalb etish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PF-78-sonli farmonining qabul qilinishi muhim amaliy qadamlardan biri bo‘lib, unda bir qator davlatlar bilan (Singapur, Janubiy Korea, Yaponiya, Rossiya, Germaniya, Malayziya, Qozog‘iston, Fransiya, AQSH, Buyuk Britaniya va boshqa davlatlar) davlat boshqaruvida istiqboldagi kadrlarning samarali faoliyati tashkil etish va amalga oshirishni nazarda tutadi¹⁸. Yuqorida keltirilgan barcha normativ -huquqiy hujjatlar va siyosiy islohatlar dinamikasi O‘zbekiston Respublikasida siyosiy yetakchilar faoliyatida mustahkam asosiy poydevorni qurishga xizmat qilmoqda. Bu esa, davlat taraqqiyotida muhim ahamiyatga ega.

MUHOKAMALAR.

O‘zbekiston Respublikasi davlat boshqaruvida siyosiy yetakchilarni baholash va ularning boshqaruv samaradorligini muhim siyosiy ko‘rsatkichlar bilan ifodalash borasida bir qator asoslar mavjud hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasida siyosiy yetakchilar borasida tatqiqot olib borgan olimlardan biri R.F.Ravshanovning fikricha rahbarlikka tanlanilayotgan va baholanayotgan nomzod haqida ma’lumotnomada keltirilgan mehnat faoliyati ahamiyatga molik natija bermaydi. Ularning ayrimlarigina rahbarning o‘zi kelajakda bajarishi mumkin bo‘lgan lavozim bilan bog‘lanishi mumkin. Ayni vaqtda rahbarning sohani boshqarish, tashkilot faoliyatiga rivoj berish qobiliyatini yoritib bera olmaydi¹⁹. Yana bir tatqiqotchi Bazarovning fikrich, baholashning hamma usullari ham ham baholonovchi subyekt haqida kerakli ma’lumotlarni bera olmaydi²⁰. Biroq bu boradagi nazariy asoslar menejment va rahbarlik sohasidagi avstraliyalik olim F.Ralf o‘zining “Kumush o‘qlarsiz yetakchilik: yetakchilikni rivojlantirish bo‘yicha qo‘llanma” nomli asarida hozirda

¹⁷ Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. Mamlakatimizni 2016-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017-yilda mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘lishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruza, 2017-yil 14- yanvar. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017. – 6-7-b.

¹⁸ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Istiqbolli kadrlarni maqsadli tayyorlash hamda ularni davlat boshqaruvi va xizmatiga samarali jalb etish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2025-yil 5-maydagi PF-78-sonli farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-7520315>

¹⁹ Ravshanov F.R. O‘zbekiston Respublikasida rahbar kadrlarni tanlash asoslari. Siyosiy fanlar doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya. – T.: 2009. 251-b

²⁰ Базаров Т.Ю. Управление персоналом. – М.: 2006 – 554 с.

yetakchilik turli sabablarga ko‘ra “ishlamaydi” degan pozitsiyani asoslab beradi. Uningcha, olimlar rahbar yoki siyosiy yetakchi bo‘lish uchun qanday fazilatlar kerakligini aniq belgilab bera olmaydi. Buning sababi shundaki, ba’zi yetakchilar boshqalarni ilhomlantirib o‘zlarining fazilatlarini yuzaga chiqarishga qodir, boshqalari esa, kutish va sabr toqatni afzal ko‘radi. Bu yo‘nalishda bahs yuritib, G.Gemmil va J.Oakli (Sirakuz universiteti, Gretsiya) “Begonalashuvning ijtimoiy afsonasi” nazariyasini ilgari surishib, ijtimoiy hodisada rahbarlik va yetakchilik umuman yo‘q ekanligini isbotlashga harakat qiladilar. Ularningcha, “Bu shaxslar va ijtimoiy guruhlarning “asosiy vazifasi odamlar birgalikda yashashda qabul qilinishi mumkin bo‘lmagan ehtiyojlar, his-tuyg‘ular va istaklarni bostirish” va marosimlar va marosimlarga muvofiq harakat qilishdan iborat himoya mexanizmlarini yaratish istagi bu mualliflarning fikricha, virtual tuzilmalarni qurishga, “rahbarlik” deb nomlangan mifni yaratishga olib keladi.²¹” Ushbu olimlarning olib borgan tatqiqot ishlari siyosiy yetakchilarning boshqaruv samaradorligida tutgan rolini hamda ularning portretini namoyon etmoqda.

AQShning Michigan Universiteti Psixologiya fakulteti professori, Xalqaro siyosiy psixologiya assotsiatsiyasi faxriy prezidenti D. Uinterning ta’kidlashicha, siyosiy rahbarlar va yetakchilarning 4 ta o‘zaro ta’sir qiluvchi, ammo bir-biridan tubdan farq qiluvchi sifatli baholash ko‘rsatkichlari mavjud bo‘lib, ular: ijtimoiy kontekst, shaxsiy xususiyat, bilim-malaka va motivlardir²². Biroq nemis siyosatshunosi Hennisning tatqiqot ishida siyosiy yetakchilarning boshqaruv kompetensiyasi samaradorligi 4 muhim komponentning mavjudligiga bog‘liq hisoblanib, ular: birinchidan, yetakchilik qobiliyatining mavjudligi va uning ta’sirchanligi va subordenatsion xarakterining yetarlicha imkoniyati; ikkinchidan, siyosiy yetakchi imijining mustahkamligi; Hennisning fikricha, bu tashqi ko‘rinish emas, balki, bu muommolarni yetarlicha hal qilish qobiliyatining kuchli ekanligi va bunda uning omma oldidagi hisobdorlikdan qochmasligi hamda siyosatchilar va jurnalistlar oldidagi qat’iyati bilan ifodalaydi; uchinchidan, siyosiy yetakchining to‘g‘ri qaror qabul qilishi va oqilona hokimiyat delegatsiyasidan unumli foydalanishi; to‘rtinchidan, siyosiy yetakchining axborotni nazorat qilish qobiliyatining mavjudligi. Bu to‘rt komponent siyosiy yetakchilarning boshqaruv kompetensiyasi samaradorligiga yetarli darajada xizmat qilinishi ta’kidlanadi²³.

XULOSA

Mazkur tatqiqot jarayonidan olingan xulosa shuni ko‘rsatadiki, bugungi davlat boshqaruvi sohasida rahbar kadrlarning, davlat xizmatchilarining, siyosiy

²¹ Mavlonova.Z.T. Zamonaviy dunyoda siyosiy yetakchilik to‘g‘risidagi qarashlar // Innovative Development in Educational Activities. Volume 2. Issue 23. 2023 – 498-b. <https://zenodo.org/records/10393739>

²² Winter D.G. Personality and political behavior // Handbook of political psychology. Eds: Stars.D.O.Huddy L., Jervis R. N.Y: Oxford University Press, 2003.

²³ Hennis W. Politikwissenschaft und politisches Denken. Politikwissenschaftliche Abhandlung. Tubingen Mohr Siebeck Verlag. 2000. S.177.

yetakchilarning boshqaruv kompetensiyalari samaradorligi muhim hisoblanadi. Ushbu boshqaruv kompetensiyasining samaradorlik asosida mazkur kategoriyani baholovchi muhim siyosiy indikatorlar turishi ham ma'lumdir. Zamonaviy davlat boshqaruvini o'zida shakllantirgan ko'pgina rivojlangan davlatlar tajribasida ham mazkur jarayonning progressiv harakatini ta'minlovchi murakkab baholash indikatorlari turadi. Bu jarayonning dinamikasi O'zbekiston Respublikasi davlat boshqaruvi amaliyotida qo'llash, davlatning iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, madaniy boshqaruv mexanizmlariga bog'liq ekanligi tatqiqot ishi obyektida ko'rsatib o'tildi. Zamonaviy davlat boshqaruvi asoslarining harakat mexanizmlarida siyosiy menejerlar, siyosiy rahbar kadrlar, davlat xizmatchilarining tutgan roli ularning sifatii va miqdoriy ko'rsatkichlar korrelyatsiyasiga bog'liq hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi davlat boshqaruviga xalqaro tajribalarni olib kirish va uni amaliyotda qo'llash hamda uning natijasini siyosiy yetakchilar, rahbar kadrlarda sinovdan o'tkazish masalasi bu O'zbekiston Respublikasi davlatining milliy manfaatlariga va qadriyatlar tizimiga qanchalik to'g'ri kelishiga ham bog'liqdir. Bu boradagi milliy tajribani xalqaro darajaga olib chiqish esa, bu davlat boshqaruvidagi muhim natijalardan biri hisoblanadi. Istiqbolda bu boradagi strategiyaning shakllanishida mazkur amalga oshirilgan natijalarning miqdoriy ko'rsatkichlari muhim rol o'ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1) Xojiyev.E.T, Ismoliva.G.S, Rahimova.M.A, Davlat xizmati: o'quv qo'llanma – T: “Baqtria press”, 2015. – 44-62-b.
- 2) Qirg'izboyev M. Siyosatshunoslik: darslik. – T: “Sharq”, 2024. – 235-240-b.
- 3) Odilqoriyev X.T. Razzoqov D.X. Siyosatshunoslik: Darslik. T: “O'qituvchi” NMIU. 2008. – 171-b.
- 4) Жданкин.Н.А. Эффективная оценка топ-менеджера и лидера в компании. // Опыт организации. 2017 – с.58. <https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnaya-otsenka-top-menedzhera-i-lidera-v-kompanii/viewer>
- 5) Mardanov S.Z. Zamonaviy davlat boshqaruvida siyosiy yetakchilarni baholashning konseptual asoslari. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(15), 2025–31-b. <https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/55576>
- 6) Ю.В.Ирхин. Политическое лидерство: критерии эффективности. Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. Выпуск 3. 2014. С.6-14. <https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskoe-liderstvo-kriterii-effektivnosti/viewer>
- 7) Mirziyoyev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. – Toshkent. O'zbekiston. 2019. – B.225.
- 8) O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: “O'zbekiston” nashriyoti, 2023. – 5-b.
- 9) Mirziyoyev SH.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O'zbekiston” nashriyoti, 2021. – 84-85-b.

10) Xurramov.S.R. Boshqaruv kadrlarini tanlash va liderlik salohiyatini baholashda kadrlar siyosati // Ta'lim menejmenti/Менеджмент образования. 2023. 10(131). 68-b. <https://cyberleninka.ru/article/n/bosh-aruv-kadrlarni-tanlash-va-liderlik-salo-iyatini-baholashda-kadrlar-siyosati/viewer>

11) O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Rahbar kadrlarni baholash markazini tashkil etish to'g'risida" gi 2024-yil 4-oktabrdagi 629-sonli O'zbekiston Respublikasi qonuni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-7131978>

12) Rahbar kadrlarni baholash – Argos.uz. https://argos.uz/oz/activity_page/rahbar-kadrlarni-baholash

13) Rahbar kadrlarni baholash. https://argos.uz/oz/activity_page/rahbar-kadrlarni-baholash

14) O'zbekiston Respublikasi prezidentining "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida" gi 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-sonli farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

15) Atamurotov M. O'zbekistonda jamiyatni modernizatsiyalash jarayonida boshqaruv kadrlar tizimining shakllanishi. Monografiya. – Toshkent: Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti. 2017. 124-b.

16) Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. Mamlakatimizni 2016-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017-yilda mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'lishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma'ruza, 2017-yil 14- yanvar. – Toshkent: "O'zbekiston", 2017. – 6-7-b.

17) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Istiqbolli kadrlarni maqsadli tayyorlash hamda ularni davlat boshqaruvi va xizmatiga samarali jalb etish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2025-yil 5-maydagi PF-78-sonli farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-7520315>

18) Ravshanov F.R. O'zbekiston Respublikasida rahbar kadrlarni tanlash asoslari. Siyosiy fanlar doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya. – T.: 2009. 251-b

19) Базаров Т.Ю. Управление персоналом. – М.: 2006 – 554 с.

20) Mavlonova.Z.T. Zamonaviy dunyoda siyosiy yetakchilik to'g'risidagi qarashlar // Innovative Development in Educational Activities. Volume 2. Issue 23. 2023 – 498-b. <https://zenodo.org/records/10393739>

21) Winter D.G. Personality and political behavior // Handbook of political psychology. Eds: Stars.D.O.Huddy L., Jevis R. N.Y: Oxford University Press, 2003.

22) Hennis W. Politikwissenschaft und politisches Denken. Politikwissenschaftliche Abhandlung. Tubingen Mohr Siebeck Verlag. 2000. S.177.